

O'SIMLIKLAR FLYUORESENSIYA QONUNLARINING FIZIK TALQINI

Murtazayev Zohid Murtazayevich

SHDPI tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Meyliyeva Bahor Mansur qizi

Kamolova Rayxona O'lmasbek qizi

SHDPI biologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada o'simliklarda flyuorensensiya hodisasining fizik mohiyati, energiya darajalari nazariyasi asosida talqini hamda fotosintez jarayoni bilan o'zaro bog'liqligi keng yoritiladi. O'simlik pigmentlari, xususan xlorofill molekulalarida yorug'lik fotonlarining yutilishi, elektronlarning qo'zg'algan holatga o'tishi va keyinchalik radiatsion qaytish jarayonlari kvant mexanikasi qonunlari asosida tahlil qilinadi. Flyuorensensiyaning spektral xususiyatlari, Stoks siljishi, kvant samaradorligi va vaqt parametrlari matematik ifodalar orqali ko'rib chiqiladi. Maqolada o'simlik flyuorensensiyasi fotosintez samaradorligini aniqlovchi muhim diagnostik ko'rsatkich sifatida asoslab beriladi hamda energiyaning nurlanish va nurlanmas yo'llar bilan taqsimlanish mexanizmlari fizik nuqtai nazardan izohlanadi.*

Аннотация. *В статье рассматривается физическая интерпретация явления флуоресценции у растений на основе теории энергетических уровней и квантовой механики. Процессы поглощения фотонов хлорофиллом, переход электронов в возбужденное состояние и их радиационное возвращение анализируются с физической точки зрения. Спектральные характеристики флуоресценции, стоксово смещение, квантовый выход и временные параметры описаны математически. Подчеркивается значение флуоресценции растений как диагностического показателя эффективности фотосинтеза и распределения энергии между радиационными и безызлучательными процессами.*

Abstract. *This article presents a physical interpretation of fluorescence in plants based on energy level theory and quantum mechanics. The processes of photon absorption by chlorophyll, excitation of electrons, and radiative relaxation are analyzed from a physical perspective. Spectral characteristics, Stokes shift, quantum yield, and temporal parameters are mathematically described. Plant*

fluorescence is justified as an important diagnostic indicator of photosynthetic efficiency and energy distribution between radiative and non-radiative pathways.

Kalit so'zlar. Flyuoressensiya; o'simliklar; xlorofill; energiya darajalari; kvant samaradorligi; Stoks siljishi; fotosintez; spektral tahlil; radiatsion o'tish; qo'zg'algan holat.

Kirish. O'simliklarda flyuoressensiya — yorug'lik energiyasining modda bilan o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan radiatsion jarayondir. Bu hodisa asosan xlorofill molekularida kuzatiladi va fotosintez jarayonining muhim fizik ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Yorug'lik kvantlari — fotonlar — o'simlik hujayrasidagi pigment molekulari tomonidan yutiladi. Agar foton energiyasi molekulaning energetik farqiga teng yoki undan katta bo'lsa, elektron asosiy holatdan qo'zg'algan holatga o'tadi. Bu jarayon kvant mexikasining asosiy tenglamasi bilan ifodalanadi:

bu yerda: foton energiyasi, plank doimiysi, chastota.

Qo'zg'algan elektron o'z holatida uzoq turmaydi. U energiyaning bir qismini issiqlik yoki molekulyar tebranishlarga sarflaydi, qolgan qismini esa foton ko'rinishida chiqaradi. Mana shu tez sodir bo'ladigan radiatsion jarayon flyuoressensiya deb ataladi. O'simlik flyuoressensiyasini o'rganish nafaqat fizik, balki biologik ahamiyatga ham ega, chunki u fotosintez samaradorligini baholash imkonini beradi.

Flyuoressensiyaning fizik asoslari. Energetik diagramma va o'tishlar. Flyuoressensiya jarayoni: Yablonskiy diagrammasi orqali tushuntiriladi: Asosiy singlet holat, qo'zg'algan singlet holat, vibratsion relaksatsiya. Stoks siljishi: Flyuoressensiyada chiqarilgan nurning to'lqin uzunligi yutilgan nurga nisbatan kattaroq bo'ladi. Bu hodisa Stoks siljishi deyiladi. Bu farq energiyaning bir qismi issiqlik sifatida yo'qotilishi bilan tushuntiriladi.

Kvant samaradorligi: Flyuoressensiyaning muhim ko'rsatkichi — kvant samaradorligi. O'simliklarda bu ko'rsatkich fotosintez jarayoniga bog'liq ravishda o'zgaradi.

O'simliklarda flyuoressensiya va fotosintez. O'simlik barglarida flyuoressensiya asosan qizil (≈ 680 nm) va uzoq qizil (≈ 730 nm) spektr sohalarida kuzatiladi. Bu xlorofill molekularining energetik o'tishlari bilan bog'liq. Yutilgan energiya uch yo'l bilan taqsimlanadi:

fotosintez (kimyoviy energiya hosil bo'lishi), issiqlik dissipatsiyasi, flyuoressensiya.

Spektral va eksperimental tahlil :Spektral tahlil flyuoressensiya intensivligi va maksimal to'liq uzunligini aniqlaydi. Stress sharoitida (masalan, suv yetishmovchiligi) flyuoressensiya ortadi, chunki fotosintez samaradorligi kamayadi.Shu sababli flyuoressensiya usuli qishloq xo'jaligida diagnostik vosita sifatida qo'llaniladi.

Xulosa. O'simliklarda flyuoressensiya kvant mexanikasi va energiya saqlanish qonunlariga asoslangan fizik jarayondir. Yorug'lik yutilishi, elektron qo'zg'alishi va radiatsion qaytish mexanizmlari o'simliklarning energetik holatini belgilaydi. Flyuoressensiya fotosintez samaradorligini aniqlovchi muhim indikator bo'lib, o'simlik fiziologiyasi va biofizikasida katta ilmiy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы

- 1.Mirzaev B.M. – Optika va atom fizikasi asoslari, Toshkent, 2016.
- 2.Abdullayev S.X. – Kvant mexanikasi va yorug'lik jarayonlari, Samarqand, 2018.
- 3.Raximov D.T. – O'simliklar biofizikasi, Toshkent, 2020.
- 4.Qodirov A.Q. – Fotosintez fizikasi va kimyosi, Toshkent, 2019.